

ZAMANAGÓY PEDAGOGIKALIQ TEXNOLOGIYALAR ARQALI ANA TILI HÁM OQIW SAWATLILIQ SABAQLARINDA BASLANG'ISH KLASS OQIWSHILARINIŇ OQIWĜA QIZIĜIWSHILIĜIN ASIRIW METODIKASI.

Kdırniyazova. Sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051751>

Kirisiw

Baslang'ish bilim-insan shaxsınıń tiykarǵı tiykarın qalıplestiriwshi basqısh bolıp tabıladı. Ásirese, ana tili hám oqıw sawatlılıq sabaqları arqalı balalarda sóylew, túsiniw, dóretiwshilik pikirlew hám de bilim alıwǵa bolǵan ishki motivatsiya rawajlanadı. Búgingi kúnde oqıwshılardı tekǵana sawatlı etip qoymastan bálkim turmıslıq mazmundı hám qálegen kitaptı oqıy alatuǵın shaxs retinde jetisip shıǵıwı tálimniń aktual wazıypası. Sol sebepten oqıwǵa qızıǵıwshılıqtı qalıplestiriw-sabaqtıń tiykarǵı maqsetlerinin birine aylandı. Bunı ámelge asırıwda zamonaviy pedagogikalıq texnologiyadan paydalanıw nátiyjeli qural retinde qaralıp atr. Usı maxsette bul texnologiyalardıń túrleri, ana tili sabaqlarında qollanıwı hám de oqıwshılarda oqıwǵa qızıǵıwshılıqtı arttırıwda áhmiyeti analiz etiledi.

Tiykarǵı bólek

Zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar - tálim procesin o'quvchiga baǵdarlangan, “faol” hám “ijodiy” etiwge qaratılǵan ilimiy tiykarlangan usıl hám qurallardıń toplamı bolıp tabıladı. Baslang'ish klaslarda ana tili hám oqıw sawatlılıq sabaqlarında tómendegi texnologiyalardı qóllaw oqıwshılardıń oqıwǵa bolǵan qızıǵıwshılıǵın nátiyjeliligini arttıradı.

Birinshiden, “o'yin texnologiyası” baslang'ish klass oqıwshıları ushın eń nátiyjeli qurallardan biri. Balalar oym arqalı dúnyanı tanıy baslaydı, usınıń sebebinen sabaqlardı interaktiv oymnar tiykarında shólkemlestiriw olardıń dıqqatın tartadı. Mısalı, “Sóz jıynaw”, “Kim tez oqıydı?”, “Tekst ishinen qáteni tap” sıyaqlı oymnar arqalı oqıwshılar tekstti túsiniwi hám de sóylewdi rawajlandırıw kónlikpelerin ánsat iyeleydi. A. Qádirova da “Baslang'ish klass oqıwshıları ushın oym - bilim alıwdıń tiykarǵı quralı” dep aytıp otken.

Ekinshiden, joybarli oqıtıw texnologiyası arqalı oqıwshılardıǵa kishi joybarlar (mısalı, “Meniń ardaqlı ertegim”, “Kitap haqqında gúrriń”) tapsırıladı. Bul olardı gárezsiz oqıwǵa shaqıradı. M. Ergasheva Joybar oqıtıw haqqında sonday degen: “Joybar metodında oqıwshı aktiv qatnasıwshı retinde Bilimdi óz tájiriybesi arqalı qayta islep shıǵadı.

Úshinshiden, integratsiyalashgan oqıtıwda kerekli rol oynaydı. Ana tili sabaqların átiraptı úyreniw, suwretleytuǵın kórkem óner yamasa muzıka pánleri menen bólisiw arqalı sabaq mazmunlı, kórgizbeli hám de sezimlerdi oyatıwshı ózgeshelikke iye boladı. N. Xolmatova buǵan tómendegishe anıqlama beredi: “Pánler integraciyası oqıwshılardıń sabaqqa salıstırǵanda unamli sezimin kúsheytledi hám oqıwdı quwanışlı shınıǵıwǵa aylantıradı.

Tórtinshiden, cıfırlı pedagogikalıq qurallarda keń qollanıwı atr. İnteraktiv sabaqlıqlar, audio-kitaplar, tálim platformaları (mısalı, “Bilgir”, “ZiyadaNET”) oqıwshılardıǵa úyde de oqıw imkanıyatın beredi. D. Karimova cıfırlı qurallardıń áhmiyetin “zaman talabı-cıfırlı ortalıqta oqıw mádeniyatın qalıplestiriw” dep aytıp otedi.

Soniń menen birge, differensial jantasıwda áhmiyetli. Oqıtıwshı oqıwshılardıń bilim dárejesine qaray túrli dárejedegi tekstler beriwi kerek. Bul hár bir oqıwshınıń óz múmkinshiligine qaray oqıwǵa isenimin payda etiwine járdem beredi. T. Mirzaeva “differencial tapsırmalar arqalı hár bir bala óz dárejesinde tabısqa erisedi, bul bolsa oqıwǵa qızıǵıwshılıqtı arttıradi” dep jazadı.

Oqıwǵa qızıǵıwshılıqtıń psixologiyalıq tiykarları:

Baslanǵısh klass oqıwshılarınıń oqıwǵa qızıǵıwshılıǵın rawajlandırıwda jas psixologiyasın esapqa alıwda kútá úlken áhmiyetke iye. 6-10 jastaǵı balalar ko'rgizbeli, háreketli, sezimtalı tásirlerge salıstırǵanda bayqaǵısh boladı. Usınıń sebebinen oqıw procesin multimediyalı qurallar, qaxramonlar menen sáwbet, kitob bayramları, “Bir ayda bir kitap” sıyaqlı tańlawlardan paydalangan halda shólkemlestiriw maqsetke muwapıq. Psixologlar atap ótiwinshe, “balada oqıwǵa qızıǵıwshılıq qalıplesiwi ushın áwele o'qish-quwanış dep sezim etiliwi kerek. Sol maqset penen klassta kitob múyeshi, o'quvchılardıń kitap pikirleri kórgizbesi, ata-analardıń qatnasıwındaǵı “Shańaraq oqıydı” sıyaqlı ilajlar zárúrli rol oynaydı.

Qosımsha retinde, ijtimoiy oqıw mádeniyatında rawajlandırıw kerek. Mısalı, “Kitap almaslaw kúni”, “Men ardaqlı qaharmandı usınıs etemen” sıyaqlı jumıslar arqalı oqıwshılarda kitapqa salıstırmalı unamli qatnas qalıpleseı. Bunday jantasıw tekǵana oqıwdı emes, bálkim ijtimoiy baylanıs kónlikpelerinide rawajlandıradı.

Juwmaq

Juwmaq etip aytqanda, baslanǵısh klass oqıwshılarınıń oqıwǵa qızıǵıwshılıǵın asırıw-keleshekte olardıń ǵárezsiz úyrenuwchi, sın pikirleytuǵın hám mádeniy shaxs retinde qalıplesiwiniń tiykarı bolıp esaplanadı. Buni ámelge asırıwda zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardıń áhmiyeti júdá úlken. Oyin, joybar, integraciya, cıfırlı resurslar, differencial jantasıw hám de social aktivlestiriwshı ilajlar-barlıǵı oqıw procesin nátiyjeli hám qızıqlı etedi. Usı sebepten de hár bir baslanǵısh klass oqıtıwshısı bul texnologiyalardı sheberlik penen qóllawı arqalı oqıwshılarda oqıwǵa bolǵan turaqlı qızıǵıwshılıq hám muhabbattı rawajlandırıw wazıypasın sheshiwi kerek. Sebebi kitob-bilim teńiz, oqıw bolsa oǵan kiriwshı dárwaza bolıp tabıladı.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR

1. Ergasheva M. “Zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar tiykarında baslanǵısh tálim”. - Tashkent: “Shıǵıs”, 2021.
2. Qádirova A. “Baslanǵısh klass ana tili oqıtıw metodikası”. -Tashkent: “Oqıtıwshı”, 2020.
3. Xolmatova N. “Oqıwǵa qızıǵıwshılıqtı qalıplestiriw usılları”. ”Baslanǵısh tálim”, 2022, №4.
4. Karimova D. “Interaktiv usıllar arqalı ana tili sabaqların shólkemlestiriw”. -Samarqand: SamDOI, 2021.
5. Mirzaeva T. “Joybar oqıtıwdıń baslanǵısh klaslarda qollanılıwı”. “Tálim innovacijaları”, 2023, №2.